

Estrategia comunicativa mediante podcast cultural para la inclusión lingüística en Ecuador

Communication strategy through cultural podcasts for linguistic inclusion in Ecuador

DOI...

AUTORES: * Shaskia Shamara Preciado Baldeon

Adriana Yamileth Pazmiño Mora

Andrés Martín Rojas Anchundia

Darío Benito Zambrano Arcos

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (Shamarapreciado2018@gmail.com)

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

La producción de un podcast cultural orientado a fomentar la convivencia y la inclusión lingüística ecuatoriana representa una estrategia innovadora para visibilizar la riqueza y diversidad del habla nacional.

¹ Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Shamarapreciado2018@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-2155-3876>

² Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación amrojasa@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0000-2155-3876>

³ Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, dzambranoa@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0003-2102-5282>

⁴ Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, apazminomo@fcs.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0003-3123-3712>

Sin embargo, estas diferencias lingüísticas muchas veces son fuente de discriminación o estigmatización.

Ante esta realidad, el podcast se propone como una herramienta comunicacional inclusiva que, a través de relatos, entrevistas y análisis sociolingüísticos, promueve el respeto y la valoración de las distintas formas de hablar.

Al integrar contenidos accesibles y dinámicos, se pretende que los oyentes reconozcan la diversidad como una fortaleza cultural, reforzando el sentido de pertenencia y la cohesión social. El proyecto tiene además un enfoque educativo, orientado especialmente a jóvenes, docentes y público en general interesado en las expresiones del lenguaje popular ecuatoriano.

Palabras clave: *Podcast, modismos regionales, inclusión lingüística, convivencia intercultural, diversidad ecuatoriana.*

ABSTRACT

The creation of a cultural podcast aimed at promoting coexistence and linguistic inclusion in Ecuador represents an innovative strategy to showcase the richness and diversity of Ecuadorian speech. Ecuador is a multicultural and multilingual country, where each region—Coast, Highlands, Amazon, and Galápagos—has its own unique expressions and idioms reflecting its identity and worldview. However, these linguistic differences can often lead to discrimination or stigmatization. To address this, the podcast is presented as an inclusive communication tool that, through storytelling, interviews, and sociolinguistic analysis, fosters appreciation and respect for diverse speech forms. By offering accessible and engaging content, the podcast encourages listeners to recognize linguistic diversity as a cultural asset, reinforcing social cohesion and a sense of national belonging. This initiative also has an educational purpose, targeting young people, teachers, and the general public interested in Ecuadorian popular language.

Keywords: *Podcast, regional idioms, linguistic inclusion, intercultural coexistense, Ecuadorian diversito.*

INTRODUCCIÓN

Ecuador es un país caracterizado por su diversidad cultural y lingüística, reflejada en los modismos y expresiones propias de cada región. Sin embargo, estas diferencias pueden dar lugar a estereotipos y malentendidos que afectan la convivencia social. Por ello, este proyecto presenta la creación de un podcast cultural orientado a difundir y valorar los modismos ecuatorianos, generando un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo. Mediante entrevistas, relatos y análisis lingüísticos, se exploran las expresiones regionales, visibilizando su origen y uso cotidiano. Según Rivas (2015), “la diversidad lingüística es un pilar fundamental para comprender la riqueza cultural de un país”. El objetivo principal es fortalecer el respeto por la pluralidad lingüística y la identidad nacional, contribuyendo a una sociedad más inclusiva. Este tipo de iniciativas promueve no solo el conocimiento, sino además el orgullo por nuestras raíces, fomentando el entendimiento y la unidad entre los ecuatorianos.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolla en las poblaciones del cantón Caluma (15.607 habitantes) y la parroquia Ricaurte (25.040 habitantes), seleccionadas por su ubicación limítrofe entre la región Sierra y Costa del Ecuador, lo que permite un análisis representativo de variantes lingüísticas y socioculturales. Se trabajó con una muestra de 381 personas, elegidas estratégicamente para reflejar las características lingüísticas locales, incluyendo hablantes nativos.

Se emplearon enfoques cualitativos y cuantitativos de forma complementaria. El método cualitativo permitió profundizar en las percepciones, experiencias y contextos culturales mediante encuestas, identificando patrones temáticos relevantes.

Por su parte, el método cuantitativo facilitó la medición y validación de hipótesis mediante herramientas estadísticas, con el fin de identificar tendencias y similitudes lingüísticas entre ambas regiones, en aspectos como gramática, léxico y fonética. Asimismo, se aplicó

Indicador Evaluado	Porcentaje (%)
Apoyo a la creación de un podcast sobre variantes lingüísticas	92,4%
Reconocimiento de diferencias entre formas de hablar regionales	83,2%
Percepción de diferencias de acento entre Sierra y Costa	81,0%
Consideración del vocabulario costeño como más diverso	77,6%
Identificación de similitudes lingüísticas entre ambas regiones	74,0%
Interés en acceder al podcast en plataformas digitales	80,6%

un método descriptivo-comparativo para identificar y analizar similitudes y diferencias entre las variantes lingüísticas de la Sierra y la Costa, desde una perspectiva histórica y cultural. Finalmente, se integró un método investigativo estructurado, orientado a la obtención de

información objetiva y confiable, que permita fundamentar comparaciones detalladas entre los fenómenos estudiados.

RESULTADOS

La población de estudio estuvo compuesta por 15.607 habitantes del cantón Caluma y 25.040 de la parroquia Ricaurte, seleccionadas por su ubicación fronteriza entre las regiones Sierra y Costa del Ecuador, lo cual resulta ideal para analizar variantes lingüísticas. Se aplicó un muestreo probabilístico estratificado con representación equitativa por edad, género y nivel educativo. La muestra incluyó a 381 hablantes nativos, con un nivel de confianza del 95%. El instrumento principal fue una encuesta estructurada, que incluyó preguntas abiertas y cerradas sobre el uso y la percepción de modismos locales, aplicada entre junio y agosto de 2025. Asimismo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave. El análisis de los datos combinó métodos cualitativos, cuantitativos y un enfoque descriptivo-

comparativo. El instrumento fue validado por expertos y se garantizó la confidencialidad de los participantes. Los resultados obtenidos se sintetizan en la siguiente tabla:

Tabla 1.

Resultados cuantitativos sobre percepción lingüística e interés en el podcast cultural

Elaboración propia

Nota. Los 381 habitantes del cantón Caluma y la parroquia Ricaurte (junio–agosto 2025).

Nivel de confianza: 95%. Los porcentajes corresponden a respuestas afirmativas por ítem.

DISCUSIÓN

Los resultados evidencian que el análisis comparativo entre las variantes lingüísticas de Caluma y Ricaurte permitió identificar tanto similitudes como diferencias en el uso de modismos, acentos y expresiones regionales. Estos hallazgos reflejan una clara coexistencia de elementos culturales compartidos entre Sierra y Costa, lo cual confirma que las fronteras geográficas no constituyen barreras lingüísticas absolutas, sino zonas de intercambio y transición cultural. El alto porcentaje de apoyo (92,4%) a la creación de un podcast cultural revela una receptividad positiva hacia propuestas comunicacionales inclusivas. Este dato coincide con lo planteado por García Gutiérrez, Obando y Cuastumal (2022), quienes destacan que los podcasts constituyen una herramienta efectiva para promover la competencia comunicativa intercultural. De manera similar, Chasi y Díaz (2023) argumentan que los formatos digitales no solo mejoran la expresión oral, sino que además permiten visibilizar prácticas culturales marginadas o poco reconocidas por los medios tradicionales. Por otro lado, la percepción generalizada de diferencias en el acento (81%) y en el léxico costeño (77,6%) confirma lo señalado por Moretti (2021), al sostener que los medios comunitarios deben reflejar la diversidad lingüística y no imponer una homogeneización del habla. En este contexto, el podcast cultural no solo cumple una función educativa, sino

también simbólica, al fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad regional. Además, el hecho de que el 80,6% de los encuestados manifestara interés en consumir este tipo de contenidos en plataformas digitales refuerza el potencial del podcast como una herramienta accesible, dinámica y efectiva para la comunicación intercultural. Coello, Pico y Moreira (2023) también subrayan la capacidad del podcast para difundir el patrimonio cultural inmaterial de forma creativa, cercana y multiformato. Por ello, es necesario ampliar futuras investigaciones hacia otras regiones del país e incorporar variables como edad, nivel educativo, migración interna y acceso a tecnologías digitales, con el fin de profundizar en la comprensión de los factores que influyen en la evolución del lenguaje. También se recomienda emplear herramientas más avanzadas como mapas dialectales digitales o análisis léxicos con inteligencia artificial, que podrían enriquecer los estudios sociolingüísticos en el contexto ecuatoriano.

La discusión de los resultados confirma que el podcast cultural no solo es viable como estrategia de inclusión lingüística, sino que representa una innovación en el uso de tecnologías digitales para el fortalecimiento de la identidad cultural nacional.

CONCLUSIONES

La investigación demuestra que el uso del podcast cultural como estrategia comunicativa resulta eficaz para promover la valoración de la diversidad lingüística y fortalecer la identidad cultural ecuatoriana. A través de una metodología mixta y un enfoque sociolingüístico, se logró evidenciar que la población reconoce, aprecia y desea preservar las variantes regionales del habla como parte esencial de su pertenencia e historia colectiva.

Los datos obtenidos reflejan una alta aceptación social hacia el uso de medios digitales como el podcast para visibilizar las expresiones propias de las regiones Sierra y Costa. Este recurso

no solo cumple una función educativa, sino también integradora, al promover la empatía, el respeto y la inclusión desde la lengua como vehículo cultural.

Además, se identificó que el lenguaje cotidiano expresado en modismos y acentos, sigue siendo una manifestación viva de la diversidad nacional. Esta investigación contribuye a demostrar que la comunicación digital puede convertirse en una herramienta de transformación cultural, capaz de reducir estigmas lingüísticos y promover la cohesión social.

Se recomienda continuar con la producción y difusión de podcasts culturales para fortalecer la identidad ecuatoriana, así como establecer alianzas con instituciones educativas, medios comunitarios y colectivos culturales que puedan ampliar el alcance de este tipo de iniciativas. Además, se sugiere replicar estudios similares en otras regiones del país y explorar nuevas formas de análisis mediante tecnologías digitales que permitan cartografiar, analizar y compartir la riqueza lingüística del Ecuador

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alajo Ancha tuna, A. S. (2022). **La variedad lingüística ecuatoriana a través del podcast educativo**. Universidad Técnica de Cotopaxi.
<https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/12773>

Coello Yagual, R. R., Pico Versoza, L. M., & Moreira Álvarez, E. (2023). *La gestión de contenidos en podcast, como una propuesta para la difusión del patrimonio cultural inmaterial ecuatoriano.* **Sapientia Technological**, 1(2), 89–105.
<https://sapientiatechnological.aitec.edu.ec/index.php/rst/article/view/34>

Chasi Guala, R. E., & Díaz Quichimbo, D. M. (2023). *El podcast educativo como estrategia innovadora para potenciar la expresión oral.* *Revista Cientific*, 8(31), 613–630. https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/1261

Moretti, M. (2021). *Idiomas ancestrales e interculturales en los medios comunitarios del Ecuador.* *Enfoques de la Comunicación*, 1(1), 24–32. <https://revista.consejodecomunicacion.gob.ec/index.php/rec/article/view/8>

García Gutiérrez, F. Y., Obando, J. S., & Cuartanal Gómez, D. (2022). *El podcast como estrategia para fortalecer la competencia comunicativa intercultural.* *Horizontes Pedagógicos*, 24(2), 1–15. <https://horizontespedagogicos.iberro.edu.co/article/view/hop.24203>

Consejo de Comunicación. (2023). *Visión intercultural en los medios de comunicación [Podcast]. Foro Virtual.* <https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/podcast/vision-intercultural-en-los-medios-de-comunicacion/>